

“TERRORIZMNI MOLİYALASHTIRISH TURLARI, SABABLARI VA UNGA QARSHI KURASHISH” AXAMIYATI.

Hoshimov Ulug'bek Muxiddin o'g'li

Navoiy viloyati Xatirchi tumani IIB Terrorizmga qarshi

kurashish guruxi tezkor vakili katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580195>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bugungi kunda terrorizmning moliyalashtirish turlari, sabablari va unga qarshi kurashish to'g'risidagi muloxazalarni ochib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashning ahamiyati, Moliyaviy Sanktsiyalar, Global terrorizm, Xalqaro xamkorlik, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashuvchi halqaro tashkilotlar.

Foydalanilgan adabiyotlar: O'zbekiston Respublikasining 15.12.2000 yildagi 167-II-son “Terrorizmga Qarshi Kurash To'g'risida”gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.07.2021 yildagi PF-6255-son Farmoni, “Siyosatshunoslik huquq va halqaro munosabatlar” jurnali, 27.11.2021 yildagi “O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarori”.

Terrorizmni moliyalashtirish o'zi nima:

Terrorizmni moliyalashtirish - terrorchilar yoki terroristik tashkilotlarga terroristik harakatlarni amalga oshirish yoki har qanday terroristik yoki terroristik tashkilotga foyda keltirish uchun ularga moliyaviy yordam ko'rsatish harakati.

Mablag'lar jinoiy faoliyatdan kelib chiqishi mumkin bo'lsa-da, ular qonuniy manbalardan, masalan, ish haqi, qonuniy biznesdan tushgan daromadlar yoki xayriyalar, shu jumladan notijorat tashkilotlari orqali ham olinishi mumkin. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga o'xshab, terrorizmni moliyalashtirishda odatda uch bosqich mavjud: mablag'larni jalb qilish, ko'chirish va ulardan foydalanish. Turli bosqichlarga qaramay, terrorizmni moliyalashtirish usullari o'xshash va ba'zi hollarda pul yuvishda qo'llaniladigan usullar bilan bir xil bo'lishi mumkin. Ikkala holatda ham jinoyatchi moliyaviy yoki nomoliyaviy sektorlardan noqonuniy maqsadlarda foydalanishga intiladi.

Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashning ahamiyati ?

Terrorchilik faoliyati hujumlari odamlarga jarohat, yo'qotish yoki o'lim shaklida yoki iqtisodiy halokat shaklida bo'lishi mumkin bo'lgan zararlarni keltiradi. Terrorchilar o'z hujumlarini amalga oshirish, rejalashtirish, amalga

oshirish uchun pul va mablag'ga bog'liq bo'ladi. Ularni kerakli mablag'lardan mahrum qilish terrorizmga qarshi kurashdagi eng muhim qadamlardan biridir. Samarali terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash rejimi moliyaviy oqimlarning terrorchilarga foyda keltirishiga yo'l qo'ymaydi va shu bilan ularga zarar etkazishning oldini oladi.

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (AML/CFT)

Blog Post: New strategic
Public Consultation on the
Fund's AML/CFT work

Terrorizmni moliyalashtirish uchun maqsadli moliyaviy sanksiyalar rejimi terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash rejimining bir qismi sifatida, terrorizmga xayrixox bo'lgan tashkilot va shaxslar ro'yxati uchun maqsadli moliyaviy sanksiyalar mexanizmi qo'llaniladi. Moliyaviy sanksiyalar mexanizmi ma'lum shaxslarning yetakchi davlatlardagi istalgan shaxs bilan har qanday tranzaksiyani amalga oshirishni rad etish mexanizmini o'z ichiga oladi. Bularga isbot sifatida Malayziya qonunchiligiga nazar solsak, hech bir Malayziya fuqarosi yoki Malayziyada ro'yxatdan o'tgan korporativ tashkilot Malayziya ichida yoki undan tashqarida bila turib to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita:

- har qanday taqiqlangan shaxs tomonidan foydalanish uchun har qanday mulkni taqdim etish yoki yig'ish;
- mulk bilan, shu jumladan har qanday taqiqlangan shaxsga tegishli yoki nazorat qilinadigan mulkdan olingan mablag'lar bilan muomala qilish;
- har qanday taqiqlangan shaxsga tegishli yoki nazorat qilinadigan mol-mulk bilan bog'liq har qanday bitimni tuzish yoki unga ko'maklashish;
- har qanday taqiqlangan shaxsga har qanday moliyaviy yoki boshqa tegishli xizmatlarni taqdim etish; yoki
- har qanday ko'rsatilgan yuridik shaxs manfaati uchun har qanday mulk yoki moliyaviy yoki tegishli xizmatlarni taqdim etish.

Moliyaviy Sanktsiyalar quyidagi turlarga bulinadi:

- maqsadli moliyaviy sanksiyalar
- terrorizmni moliyalashtirish va tarqatishni moliyalashtirish bilan bog'liq majburiyatlar

Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda yuqori darajadagi siyosat va hamkorlikni yuritishda yordam berish uchun qator organlar tashkil etilgan ulardan:

- jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro standartlarni ishlab chiqadigan hukumatlararo organ bo'lgan moliyaviy harakatlar bo'yicha ishchi guruhi (FATF);
- O'z mintaqalarida ilg'or tajribalarni tarqatuvchi FATF uslubidagi mintaqaviy organ "Egmont Group" butun dunyo bo'ylab 159 moliyaviy razvedka bo'linmalari tarmog'i xisoblanadi.
- Tergov yordami bu amaliy darajada, mamlakatlardagi moliyaviy razvedka bo'linmalari (FIU) orqali xamkorlikni tashqil qiladi.

Mazkur turdagi tashkilotlarning asosiy maqsadi xavfsiz global politsiya aloqa tizimimizni butun dunyo bo'ylab moliyaviy razvedka bo'linmalariga (FIU) kengaytirishdir. Bu erda terrorizmning doimiy sharti - moliyalashtirish talabi. Mablag'larning kelib chiqish joyidan taqsimlash nuqtasigacha doimiy oqimi bo'lishi kerak. Tashkilot faoliyatini yoki alohida operativ xodimlarning faoliyatini pulsiz ta'minlash uchun mablag' talab qilinadimi, terrorchilar qiyinchilik tug'diradi va muvaffaqiyatga erishish ehtimoli kamroq. Manbalar va mablag'larni tasarruf etish o'rtasida pulni kelib chiqish joyidan taqsimlash nuqtasiga o'tkazish usullari mavjud. Mukammal dunyoda mablag'larni kelib

chiqishidan tortib to joylashuvigacha kuzatib borish oson bo'lar edi. Afsuski, ko'p sonli moliyaviy manbalar, harakatlanish usullari va kirish nuqtalari terrorizmni moliyalashtirishni aniqlash va qidirishni juda qiyin va ko'p vaqt talab qiladi. Cheksiz ko'rinadigan moliyalashtirish variantlari mavjud. Mablag'lar tashkilotlarga yoki alohida operativ xodimlarga tushayotgani bilan bu muammo yanada og'irlashadi. Tashkilotlar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarni moliyalashtirish oqimlari, odatda, har bir mamlakatga xos bo'lgan moliyaviy talablar darajasiga qarab sezilarli darajada farq qiladi.

Xalqaro xamkorlik:

Yevropadagi rivojlangan davlatlarning birida terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha jonli tergov o'tkazishda yordam so'ragan, bunda gumonlanuvchi oila a'zolari va boshqalarning mojaro zonalariga 18 000 evroga teng mablag' o'tkazish orqali moliyalagan.

mazkur xolatda maxsus xizmat ofitserlari tergovni olib borish davomida mazkur mablag'lar ko'chiribo'tkazilgan Afrika, Amerika va Yaqin Sharqdan to'rtta a'zo davlat bilan aloqa o'rnatilgan hamda Tergov o'tkazayotgan davlatning iltimosiga ko'ra, INTERPOL gumondor uchun qizil xabarnomani e'lon qildi, u keyinchalik boshqa, ilgari aloqasi bo'lmagan, a'zo davlatda hibsga olingan va jinoiy javobgarlikka tortish uchun ekstraditsiya qilinganligini isbot sifatida ko'rishimio' mumkin.

Xulosa

Terrorizm hozirgi zamon haqiqatidir. Terrorchilik hujumi tahdidi oddiy aholi orasida vahima va qo'rquvni keltirib chiqarish uchun etarli. Global terrorizm siyosat qarorlariga katta darajada ta'sir qilganini inkor eta olmaymiz. Internet

terroristik tashkilotlarga o'z kun tartibini tarqatish va ko'proq odamlarni yollash uchun global platforma berdi. Biroq, global terrorizm muammosini yanada militaristik tarzda hal qilish vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Бугунги кунда бир қатор етакчи давлатларда ҳам терроризм ва уни молиялаштириш билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир этилаётганлигини куришимиз мумкин, бу ўз ўрнида ҳеч бир жамийят ўзини бундан мустасноғ тутаолмаслигини исботи десак ҳам бўлади.

